

Lilia STEGĂRESCU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Formarea personalității elevilor de vârstă școlară mică prin activități de consiliere și dezvoltare personală: o abordare transdisciplinară și extrașcolară

CZU 373.3.091 |

Rezumat: Articolul conține o analiză a impactului pozitiv pe care l-a avut implementarea, în anul de studii 2018-2019,

a ariei curriculare Consiliere și dezvoltare personală (prin disciplina Dezvoltare personală) și a activităților transdisciplinare la nivelul învățământului primar asupra formării și dezvoltării armonioase a personalității elevilor de vârstă școlară mică, de rând cu organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare în instituțiile de învățământ general. Autoarea susține ideea că aria curriculară Consiliere și dezvoltare personală, activitățile transdisciplinare și extrașcolare, prin conținutul și abordarea lor, contribuie în mod substanțial la formarea și dezvoltarea unei personalități active, productive, creatoare, inventive, responsabile, angajate civic, cu încredere în sine și în forțele proprii, deschisă să învețe pe tot parcursul vieții, ceea ce reprezintă piloni importanți în atingerea idealului educațional la care aspiră societatea modernă.

Cuvinte-cheie: consiliere și dezvoltare personală, activități transdisciplinare, activități extrașcolare.

Abstract: The article offers an analysis of the positive impact the implementation in the 2018-2019 academic year of the Counseling and Personal Development curriculum area in primary school, through the subject Personal Development, together with transdisciplinary and extracurricular activities, had on the formation and harmonious development of primary school students' personality. The author supports the idea that the Counseling and Personal Development curricular area, transdisciplinary activities, and extracurricular activities, through their content and approach, contribute substantially to the formation and development of an active, productive, creative, inventive, responsible, and civically engaged personality: one that is confident and open to lifelong learning – two important pillars in achieving the educational ideal to which modern society aspires.

Keywords: counseling and personal development, transdisciplinary activities, extracurricular activities.

Idealul educațional reprezintă tendințele și așteptările unei societăți sub forma unui model dezirabil de personalitate umană, prin care se realizează interdependența dintre procesul educativ și sistemul socioeconomic, în general, și care se axează pe următoarele dimensiuni fundamentale:

- a) *Dimensiunea socială* – vizează tendința generală de dezvoltare a societății și anticipează elementele definitorii ale viitoarei societăți, în raport cu care trebuie realizată educația;
- b) *Dimensiunea psihologică* – se referă la tipul de personalitate pe care societatea îl solicită, respectiv la ansamblul de trăsături psihocomportamentale ale membrilor societății;
- c) *Dimensiunea pedagogică* – are în vedere posibilitățile reale de care dispune acțiunea educațională pentru a

transpune în practică idealul respectiv [7].

Din analiza celor trei dimensiuni reiese că idealul educațional realizează conexiunea dintre ceea ce este și ceea ce trebuie să devină omul în procesul educației. Conform articolului 6 din Codul educației al Republicii Moldova, ”idealul educațional al școlilor din țară constă în formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabilă de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate” [1, p. 9]. Astfel, idealul educațional actual vizează formarea unei personalități armonioase, independente, creative și competente, capabile de a se adapta, a face față provocărilor unei societăți în continuă schimbare.

În acest sens, conform Cadrului de referință al curriculumului național, viitorii cetățeni vor fi persoane cu încredere în sine și în forțele proprii, care își cunosc bine potențialul, gândesc independent, se pot adapta la schimbări, demonstrând autonomie și integritate morală, deschise și doritoare să învețe pe parcursul întregii vieți, progresând treptat și ajungând la rezultate conform capacităților personale, pentru a fi capabile să facă față provocărilor unei societăți, unei economii a cunoașterii și unui mediu în perpetuă schimbare; persoane active, proactive și productive, creative și inovatoare, capabile să-și asume riscuri rezonabile, să comunice eficient și să lucreze eficient în echipe pentru binele comun; angajate civic și responsabile, asumându-și conștient valorile general-umane importante pentru o societate democratică, care își cunosc, apreciază și promovează identitatea culturală, sunt cetățeni activi, conștienți și angajați, ce contribuie, în mod eficient, la dezvoltarea și prosperarea societății [6, p. 33].

Evident, profilul absolventului descris mai sus se va contura atât prin realizarea obiectivelor generale ale educației, cât și prin formarea și dezvoltarea competențelor transdisciplinare: *a învăța să cunoști* prin noțiuni, raționamente, teorii, paradigme, axiome, legi, principii etc. implică dobândirea spiritului științific, care va rezulta într-o ființă deschisă și adaptabilă la schimbările profesionale, comunitare și individuale; *a învăța să faci* prin deprinderi și priceperi, strategii pentru sesizarea și rezolvarea problemelor, care presupun aplicarea cunoștințelor în domenii de referință și adaptabilitatea rapidă la condiții de schimbare; *a învăța să trăiești* alături de ceilalți prin respectarea și interiorizarea normelor sociale, care permit colaborarea interumană în orice context; *a învăța să fii* prin atitudine deschisă spre autocunoaștere și autoeducație; *a învăța să devii* prin autoformare, autodezvoltare permanentă la nivel de autoeducație, care marchează capacitatea educatului de a deveni propriul său educator, apt să elaboreze, autonom și eficient, proiecte pedagogice de tip curricular [2, pp. 51-56].

Procesul de educație și formare desfășurat în școală constituie puntea de trecere spre viața socială adultă; de aceea, școala, în colaborare cu familia, trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru valorizarea maximă a fiecărui elev, prin stimularea intelectuală și morală a acestuia, prin dezvoltarea aptitudinilor, atitudinilor și trăsăturilor pozitive de personalitate.

În scopul formării competențelor necesare elevilor pentru autocunoaștere, autoacceptare, pentru dezvoltarea unui mod de viață sănătos și independent, în devenirea lor ca cetățeni informați, activi și integri, care ar putea relaționa deschis și liber, demonstrând responsabilitate în luarea deciziilor privind cariera și dezvoltarea personală pe parcursul întregii vieți [10, p. 6], în Curriculumul Național pentru învățământul primar (2018) a apărut, cu caracter de inovație, aria curriculară *Consiliere și dezvoltare personală*, cu disciplina de studiu *Dezvoltare personală* [3, p. 179].

Competențele specifice ale acestei discipline includ finalități importante pentru dezvoltarea personalității copilului la diferite vârste, care, în mod implicit, se impun și ca priorități în actul de consiliere educațională. De exemplu:

- aprecierea identității personale și a celorlalți în contexte educaționale/familiale/comunitare, demonstrând încredere în forțele proprii și atitudine pozitivă;
- utilizarea rațională a resurselor personale, sociale și ale mediului; integritate și responsabilitate;
- adoptarea modului de viață sănătos în contexte variate, demonstrând interes și implicare în activități de menținere a sănătății proprii și a celor din jur;
- proiectarea carierei din perspectiva potențialului individual și a intereselor profesionale, manifestând atitudine pozitivă față de dezvoltare personală și învățare ca activitate de bază a elevului;
- adaptarea comportamentului elevului la respectarea securității personale și a celor din jur în situații cotidiene, demonstrând atenție și atitudine responsabilă față de sine și cei din jur [3, p. 179].

Modulele de conținut ale disciplinei *Dezvoltare personală* includ: *arta cunoașterii de sine și a ceilalți*; *asigurarea calității vieții*; *modul sănătos de viață*; *proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial*, toate fiind legate în mod logic de formarea competențelor sociale. Ulterior, aceste conținuturi sunt detaliate și aprofundate în subiecte utile și funcționale privind actul de educație per ansamblu și cel de consiliere, de manieră specifică, mai particulară. Prin urmare, aceste repere ne-au servit drept bază în elaborarea *Parcursului curricular al consilierii educaționale și dezvoltării personale a elevilor de vârstă școlară mică*, axat pe competențele-cheie transversale/transdisciplinare, competențele specifice prevăzute de disciplina *Dezvoltare personală*, unitățile de competență recomandate învățătorului la clasă/dirigintelui, care se

vor extinde și forma prin activități de consiliere individuală, de grup și colectiv școlar [12, p. 281].

După cum se poate observa, aria curriculară în cauză identifică foarte clar finalitățile scontate – cele șase competențe transversale: *învățarea pe tot parcursul vieții; gândirea complexă și critică; comunicarea eficientă; colaborarea/lucrul în echipă; cetățenia responsabilă și încadrarea în câmpul muncii*.

La fel, am scos în evidență două competențe transdisciplinare relativ noi pentru elevii claselor primare: *competența de a învăța din diverse surse, independent și împreună cu alții* și *competența de a manifesta atitudine pozitivă și încredere în forțele proprii* – aspecte extrem de importante, în viziunea noastră, întrucât anume la nivelul primar de învățământ se pun bazele cogniției științifice a omului, se consolidează calitățile morale prioritare ale caracterului și se formează deprinderile de autoevaluare, autoapreciere și autoeducație.

Competențele specifice ale disciplinei *Dezvoltarea personală* au fost corelate cu unitățile de conținut, ceea ce va orienta cadrul didactic în selectarea și pregătirea eficientă a subiectelor care urmează a fi studiate de elevi, apoi consolidate în comportamentul acestora. Instrumentul propus și elucidat în Figura nr. 1 identifică detaliat competențele transversale și competențele transdisciplinare pentru nivelul primar de învățământ și prezintă competențele specifice ale disciplinei *Dezvoltare personală*, corelându-le cu unitățile de conținut și activitatea de consiliere educațională a elevilor din clasele I-IV.

Figura 1. *Parcursul curricular al consilierii educaționale și dezvoltării personale a elevilor de vârstă școlară mică* (autor L. Stegărescu [3])

Odată cu implementarea noului Curriculum Național pentru învățământul primar (2018), un element de noutate l-au reprezentat și activitățile transdisciplinare, specifice doar nivelului primar de învățământ. Activitățile transdisciplinare se axează pe demersurile intelectuale și afective ale elevilor, care presupun abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe probleme importante ale vieții reale, cu focalizare pe identificarea de soluții, rezolvarea de probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competențelor [8, p. 234-240] de tip cognitiv, creativ (elaborarea ideilor și soluțiilor de rezolvare a problemelor); a unor capacități reflexive (autocunoașterea, autoaprecierea, adaptarea la mediu); capacități de interacțiune socială (integrarea în activitățile de grup, cooperarea); capacități comunicative (perceperea mesajelor, transmiterea unor mesaje prin diverse coduri, ascultarea activă, comunicarea verbală, nonverbală); capacități motrice – traversează barierele disciplinelor, organizând cunoașterea ca un tot unitar [9, p. 2].

Una dintre mizele activităților transdisciplinare este de a capta interesul elevilor față de problematica lumii contemporane, prin situații de învățare care valorifică achizițiile dobândite la disciplinele școlare, dar și propriile experiențe de învățare și de viață. Elevii sunt încadrați în situații de învățare prin probleme provocatoare, semnificative, adaptate nivelului lor cognitiv, fiind capabili să valorifice competențele în situații autentice, noi și complexe, pentru a favoriza transferul și a genera noi achiziții [4, p. 245].

În Curriculumul Național pentru învățământul primar se propun șapte conținuturi generice cu subiecte tematice recomandate pentru fiecare clasă: *Educație patriotică, Educație pentru sănătate, Educație pentru mediu/ Educație ecologică, Educație pentru familie, Educație antreprenorială, Educație interculturală, Educație pentru societate*. Conținuturile generice determină cadrul formării transdisciplinare a valorilor și atitudinilor. Subiectele tematice transdisciplinare conturează contexte de legătură cu viața cotidiană a elevilor și fac posibilă comunicarea dintre fluxul de informație ce străbate lumea exterioară și fluxul de conștiință ce traversează universul interior al copilului [3, p. 208]. După cum observăm, aceste conținuturi se pliază în unitățile de conținut ale disciplinei *Dezvoltare personală*.

În funcție de necesitățile și interesele elevilor, de mijloacele și posibilitățile pe care le are, cadrul didactic va selecta conținutul tematic pentru ziua de activități transdisciplinare. Subiectele abordate vor fi corelate cu conținuturile curriculare proiectate, dar pot fi și selectate, recomandate sau propuse de către învățător, elevi sau părinți.

Activitățile transdisciplinare se proiectează la începutul anului de studii, fiind înscrise în proiectarea didactică de lungă durată la toate disciplinele școlare [3, p. 207]. Conform Curriculumului Național pentru învățământul primar, *Zilele de activități transdisciplinare*, numite și *Școala fără manuale: să înțelegem mai bine lumea din jur; să devenim mai buni*, se realizează în clasele I-IV sub forma a 7 zile de activități transdisciplinare pe an: câte o zi în săptămâna ce precede vacanța intersemestrială și în săptămâna ce precede vacanța de Paști și 5 zile în ultima săptămână din luna mai. Cadrul didactic poate realiza activități transdisciplinare și în alte perioade ale anului școlar, încadrate într-o lecție – în special, la disciplinele *Dezvoltare personală* și *Educație moral-spirituală*.

Activitățile transdisciplinare pot fi realizate atât în afara sălii de clasă, cât și în clasă. Se va pune accentul pe abordări flexibile, care încurajează interacțiunea pozitivă, motivarea și implicarea elevilor în procesul propriei formări, valorificând în mod judicios elemente de învățare de tip expediționar/învățare experiențială; bazată pe proiect/sarcini de lucru/probleme; prin descoperire/cercetare/colaborare/excursii.

Pentru fiecare din aceste zile, cadrul didactic va realiza la clasă un demers transdisciplinar unitar, coordonat cu profesorii care predau alte discipline – educația fizică, educația muzicală, educația plastică, limba străină etc. Pe parcursul lecțiilor, se va elabora și prezenta la final un produs unic/comun al activităților transdisciplinare – de exemplu, un album (poze, desene, aplicații, comentarii/reflecții etc.), un buletin informativ, o carte confecționată, o dezbatere, o dramatizare, un experiment, un jurnal de reflecții, un iarmaroc organizat și realizat, un interviu alcătuit și realizat, o prelucrare a datelor, un *lapbook*, un maraton (sportiv, literar, intelectual, teatral etc.), un meniu/regim alimentar, un mesaj colectiv, un model elaborat/reprodus, organizatori grafici, poezie colectivă, un portofoliu tematic, un poster/pliant, o prezentare orală/digitală, un program de valorificare a timpului liber, un (mini) proiect, o scrisoare (recomandată, cu mesaj reflexiv), un *flashmob*, simulări: comportamente în situații de urgență; comportamente favorabile/nefavorabile integrării în colectivitate; comunicare în diverse contexte cotidiene etc., situații-problemă rezolvate/experimentate, studiu de caz soluționat, tabele de sistematizare a datelor observărilor sau investigațiilor, vernisaj/expoziție de creații etc. [13, p. 4].

Întrucât activitățile transdisciplinare proiectate pentru o zi sunt părți componente ale unui subiect de învățare, lecțiile vor avea conexiuni directe, fără a se distinge între ele. Cadrele didactice vor aplica diverse resurse educaționale, metode, tehnici de lucru și forme de organizare a clasei, respectând particularitățile de vârstă și valorificând inteligențele multiple ale elevilor.

Conchidem că implementarea, la nivelul învățământului primar, a ariei curriculare *Consiliere și dezvoltare personală*, prin disciplina *Dezvoltare personală*, și a activităților transdisciplinare a fost binevenită din punct de vedere teoretic, praxiologic și metodologic, reglementând activitatea didactică de proiectare, organizare, desfășurare și evaluare a demersurilor educaționale.

Pe lângă activitățile curriculare, procesul educațional presupune și activități extrașcolare. Fiind complinitoare activităților didactice, activitățile extrașcolare vizează valorificarea intereselor, a preferințelor și aptitudinilor elevilor; formarea personalității elevilor sub aspect psihointelectual, fizic și socioafectiv; stimularea curiozității și a sentimentului de apartenență la grupul social etc.

Conform prevederilor Codului educației al Republicii Moldova (Articolul 36), activitățile extrașcolare se realizează în afara programului școlar și au menirea să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al elevilor, să răspundă intereselor și opțiunilor acestora pentru timpul liber. Activitățile extrașcolare sunt benevole și se organizează, în funcție de interesele și opțiunile elevilor, atât în instituțiile de învățământ general, conform *Programului activităților extrașcolare în învățământul*

primar și secundar, aprobat anual prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova [11, p. 4], cât și în instituțiile de învățământ extrașcolar publice și private – centre, palate și case de creație, școli de arte, sport etc. Activitățile extrașcolare se realizează sub formă de activități educative specifice, desfășurate în grup și/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unitățile socioculturale, mass-media, organizațiile de copii și tineret, asigurându-le elevilor posibilități suplimentare de informare, documentare, comunicare, dezvoltare, incluziune socială și autorealizare [13, p. 4].

În funcție de dimensiunea educațională, conținutul activităților extrașcolare se referă la diverse tipuri de educație (intelectuală, morală, estetică, cultural-artistică, tehnico-științifică, fizică etc.) și se organizează sub formă de cluburi, ateliere, coruri, dezbateri, concursuri, spectacole, competiții, recitaluri, concerte, festivaluri, flashmobiuri, traininguri etc.

De o mare popularitate la elevi se bucură și excursiile în natură, organizate cu participarea, implicarea și aportul părinților și al altor parteneri comunitari. Aceste activități educative stabilesc contactul direct cu natura, acționând asupra elevilor în formare și oferind posibilitatea înțelegerii fenomenelor naturii și a importanței protejării ei; contribuie la descoperirea potențialului elevilor, le dezvoltă grija de ei înșiși/de alții/de lumea înconjurătoare, încrederea în sine, toleranța, comunicarea, capacitatea de a lua decizii, asumarea responsabilității, spiritul de inițiativă, perseverența, lucrul în echipă; educarea și dezvoltarea simțului estetic, a dragostei pentru natură; încurajarea elevilor de a ieși din zona de confort, de a accepta diverse experiențe de neuitat, dezvoltarea comunicării deschise și eficiente etc. [5, p. 99].

Prin conținutul și abordarea lor, activitățile extrașcolare dezvoltă interesul elevilor pentru diferite arii curriculare, având o importanță majoră în dezvoltarea personală a acestora.

Așadar, conținuturile curriculare la disciplina *Dezvoltare personală*, activitățile transdisciplinare prevăzute în Curriculumul Național pentru învățământul primar, precum și activitățile extrașcolare propuse în *Programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar* contribuie în mod substanțial la formarea și dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor de vârstă școlară mică.

Absolventul nivelului de învățământ primar va fi o personalitate angajată civic, activă, productivă, creatoare, inventivă, responsabilă, cu încredere în sine și în forțele proprii, deschisă să învețe pe parcursul întregii vieți – repere importante în atingerea idealului educațional la care aspiră societatea modernă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17 iulie 2014. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova, Nr. 319-324 (4958-4963), 2014, pp. 9-63
2. Cristea S. Transdisciplinaritatea în pedagogie. În: Didactica Pro..., Nr. 1 (113), 2019, pp. 51-56.
3. Curriculum Național. Învățământul primar. Chișinău: Lyceum, 2018. 212 p. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_site.pdf (Accesat la 02.12.2023).
4. Ghid de implementare a Curriculumului pentru învățământul primar. 272 p. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_curriculum_primare_rom_5.pdf (Accesat la 09.10.2023)
5. Goraș M., Ceban E., Andrișchi V. Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice debutante: Ghid metodologic. Chișinău: Lyceum, 2023. 99 p.
6. Guțu V., Bucun N., Ghicov A. Cadrul de referință al curriculumului național. Chișinău: Lyceum, 2017. 33 p.
7. Idealul educațional. Pe: <https://www.studocu.com> (Accesat la 08.10.2023).
8. Mocan-Vozian L. Parametri și valori ale transdisciplinarității în educație și instruire. În: Probleme ale științelor sociumanistice și modernizării învățământului, ed. a 23-a, Seria 23, Vol. 1, 26 martie 2021. Chișinău: UPS *Ion Creangă*, 2021, pp. 234-240.
9. Nedelcu A. Caracterul transdisciplinar al predării în învățământul primar. Pe: <https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice> (Accesat la 08.10.2023).
10. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2018-2019. Chișinău, 2018. 44 p. Pe: <http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/files/Plan-cadru%20pentru%20anul%20%C8%99colar%202018-2019.pdf> (Accesat la 02.12.2023).
11. Programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar. 4 p. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mec_nr_26_din_18_01_2023.pdf (Accesat la 08.10.2023).
12. Stegărescu L. Consilierea elevilor – acțiune complexă a învățătorului la clasă. În: Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții. Materialele Seminarului Științifico-Practic Național cu participare internațională. Chișinău: UPSC, 2021. 281 p.
13. Ursu L., Cutasevici A. Transdisciplinaritatea în contextul curriculumului pentru învățământul primar. În: Didactica Pro..., Nr. 1 (113), 2019, pp. 5-11.